

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613207>

УДК 61.615.036.8

**НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ НА
УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
COVID-19**

М.П. Носирова,

доц., к.м.н., доц. кафедры семейной медицины

М.Д. Ёдгорова,

к.м.н., зав.каф. семейной медицины

Д. Иномзода,

к.м.н., доц. кафедры семейной медицины

Дододжони Аслизод,

докторант PhD кафедры семейной медицины,

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»,

г. Душанбе

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы восстановления здоровья на уровне первичного звена пациентов, перенёвших новую коронавирусную инфекцию. Кратко освещены клинические проявления заболевания у наблюдавшихся со стороны различных органов и систем. В комплексной терапии пациентов основной группы к регламентированному лечению был добавлен лекарственный препарат эдаварон, низкомолекулярный антиоксидант широкого спектра действия. После терапии у больных этой группы определялась достоверно более быстрая регрессия признаков интоксикации, уже на пятый день лечения – восстановление насыщения крови кислородом, а также восстановление метаболических нарушений, уменьшение мышечно-скелетных нарушений.

Ключевые слова: лечение, восстановление здоровья, на уровне первичного звена, эдаварон

**NEW OPPORTUNITIES FOR TREATMENT AND REHABILITATION AT
THE LEVEL OF PRIMARY CARE FOR PATIENTS SURVIVED FROM
COVID-19**

M.P. Nosirova,

Associate Professor, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Family Medicine
M.D. Yodgorova,
Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Family Medicine
D. Inomzoda,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Family
Medicine
Dodojoni Aslizod,
PhD, Department of Family Medicine,
State educational institution "TSMU named after Abuali ibn Sino",
Dushanbe

Annotation: The article discusses the issues of recovery at the primary level of patients who have undergone a new coronavirus infection. The clinical manifestations of the disease in those observed from various organs and systems are briefly highlighted. In the complex therapy of patients of the main group, the drug edavaron, a low-molecular broad-spectrum antioxidant, was added to the regulated treatment. After therapy, patients in this group showed a significantly faster regression of signs of intoxication, already on the fifth day of treatment – the restoration of blood oxygen saturation, as well as the restoration of metabolic disorders, a decrease in musculoskeletal disorders.

Keywords: treatment, health restoration, at the primary level, edavaron

Актуальность. Новой проблемой современной клинической медицины является постковидный синдром (ПКС). Приблизительно у трети инфицированных SARs COV-2 развивается неврологическая симптоматика, которая может сохраняться в течение многих месяцев [1-3]. В условиях, когда этиотропные препараты, действующие непосредственно на возбудитель COVID-19, ещё не разработаны, чрезвычайно важным является комплексный подход к лечению пациентов [4, 5].

Основные задачи реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией – это в первую очередь, восстановление функции внешнего дыхания, включая улучшение бронхиальной проходимости и альвеолярной вентиляции, максимальная активация диафрагмального дыхания, коррекция мышечной слабости пациента, а также повышение его мобильности и восстановление толерантности к нагрузкам, коррекция нутритивных нарушений, повышение психоэмоциональной стабильности, профилактика возможных осложнений заболевания [6].

Эдаравон (ксаврон) является низкомолекулярным антиоксидантом широкого спектра действия, который растворяет как водорастворимые, так и

жирорастворимые свободные радикалы [7]. Он имеет многочисленные плейотропные эффекты, в частности противовоспалительные, иммуномодулирующие, антицитокиновые, антиапоптотические, антинекротические, антифибротические, мембраностабилизирующие, таким образом, защищает легкие и может применяться для профилактики и лечения «цитокиновой бури» и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), присущих COVID-19, путем снижения продукции провоспалительных цитокинов и хемокинов, активных форм кислорода и оксида азота [8].

Целью исследования явилось изучение современных возможностей лечения и реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в практике семейного врача.

Проведено проспективное исследование, амбулаторно наблюдалось 38 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19 различной степени тяжести, среди них мужского пола было 21 больной (55,3 %), женского пола – 17 пациенток (44,7 %). В возрастном аспекте преобладали лица от 55 до 65 лет, включительно (19 наблюдавшихся – 50,0 %), 65 лет и старше – 10 пациентов (26,3 %). Проведены лабораторные (общие и биохимические анализы крови, в частности содержание общего белка и альбумина, содержание Д-димера, С-реактивного белка, общий анализ мочи, определение АЛТ и АСТ, ПЦР-тест) и инструментальные (МРТ лёгких, УЗИ внутренних органов, контроль уровня SpO₂- постоянно) исследования.

Результаты исследования. Клинические проявления, свидетельствующие о поражении дыхательной системы, присутствовали у всех пациентов. Но также были отмечены неврологические, кардиальные, метаболические, мышечно-скелетные последствия. Неврологические нарушения коронавирусной инфекции – это головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия обнаруживались у 69 % пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Кардиальные нарушения (у 66,3 % наблюдавшихся) проявлялись болями в сердце, нарушениями ритма, развитии миокардитов, артериальной гипертензией, ранее не наблюдавшейся. Такие метаболические нарушения, как диарея, снижение аппетита, тошнота, боль в области печени, повышение уровня сахара в крови даже у тех пациентов, у которых не было диабета до развития новой коронавирусной инфекции, диагностированы у 58,7 % пациентов. Мышечно-скелетные нарушения с первых дней встречались у 53,4 % больных и сопровождалась болью в суставах, их воспалением, болью в мышцах, снижением гибкости, развитием саркопении (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы).

Находящиеся под наблюдением пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 18 пациентов (47,4 %), которым кроме регламентированной терапии назначался эдаварон (ксаврон) по 1 ампуле (20 мл), разведённой в 100 мл физиологического раствора натрия хлорида, дважды в сутки внутривенно капельно, в течение 10 дней. Пациенты второй группы (20-52,6 %) получили стандартную патогенетическую терапию, в зависимости от тяжести основного и сопутствующего заболеваний.

После терапии у пациентов I группы определяли достоверно более быструю (на 7-11 день заболевания) регрессию лихорадки, головной боли, нарушения сна, тревожности и общей слабости по сравнению с пациентами II группы ($p < 0,01$). Быстрее восстанавливалось насыщение крови кислородом, сатурация находилась в пределах 86-89 % уже на пятый день лечения. Восстановление метаболических нарушений (повышение аппетита, прекращение тошноты, боль в области печени, уровня сахара в крови), в зависимости от тяжести заболевания, происходило после седьмого дня. Необходимо отметить изменение мышечно-скелетных нарушений (снижение болей в суставах) к концу первой началу второй недели.

Нивелирование клинических проявлений заболевания у больных II группы, получавших только регламентированную патогенетическую терапию, затягивалось на более длительный промежуток времени. Так, температура тела нормализовалась на 19-20 день заболевания, интенсивность головной боли у наблюдаемых, снизилась через две недели. Нарушения сна, тревожность, депрессивные состояния, общая слабость присутствуют и после выздоровления. Позднее восстановление (от 16 до 23 дня) насыщения крови кислородом в пределах 86-89 %, ведущее к гипоксии кардиальных и сосудистых клеток, оказывало отрицательное влияние на артериальное давление, свёртываемость крови. Ранее не диагностированная артериальная гипертензия отмечена у 3 (15,0 %) пациентов II группы ($p < 0,05$).

При анкетировании пациентов, получавших ксаврон, выявлены признаки повышения качества жизни (желания активного отдыха, выполнения несложной работы), снижения депрессивных состояний (отгадывание кроссворда, прогулки на свежем воздухе, возвращение к любимому делу) к 6-7 дню лечения. В то время как у пациентов II группы признаки улучшения психоэмоционального состояния появились на 19-26 день заболевания ($p < 0,05$).

Выводы. Применение в комплексной терапии у пациентов с коронавирусной инфекцией препарата эдаварон (ксаврон) способствовало ранней регрессии клинических проявлений и скорейшему восстановлению организма по сравнению с пациентами контрольной группы, получавших стандартную терапию. Анализ данных подтверждает возможность

рекомендации эдаварона (ксаврона) к курсовому использованию у больных в качестве медикаментозного средства реабилитации.

Список литературы

[1] Захарова В.В. Неврологические проявления постковидного синдрома. / В.В., Захарова Д.О. Громова. // Терапия №1. – 2022.

[2] Галушко О.А. Первый опыт применения нового поглотителя свободных радикалов Ксаврона при ишемическом инсульте. / О.А. Галушко. // Медицина неотложных состояний. – 2019. № 3 (98).

[3] Watanbe K. Насколько эффективен эдаварон при лечении острого ишемического инсульта и бокового амиотрофического склероза? / К. Watanbe, М. Tanaka, S. Yuki, М. Hirai, Y. Tamamoto. // Международный неврологический журнал. – 2018. №6 (100). 46-58 с.

[4] Кульчак О.И. Эффективность комбинированной терапии Ксаврон, Тиворель и Реосорбилакт у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19: клинические случаи. / О.И. Кульчак, Л.В. Мороз, Е.М. Ходош, И.В. Чишкевич. // Новая медицина и фармация. – 2021. №1, 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.uf.ua/bez-rubryky/ef>. (дата обращения: 29.03.2022).

[5] Мороз Л.В. Клінічні випадки ведення пацієнтів з COVID-19. [Электронный ресурс]. – URL: <https://health-ua.com/article/67630-kljnchnvipadki-vedennya-patentv-z-COVID19>. (дата обращения: 29.03.2022).

[6] Голубовская О.А. Постковидный синдром: патогенез и основные направления реабилитации. / О.А. Голубовская. // «Здоровье Украины». – 2021. 12-19 с.

[7] Резолюция телемоста «Лечение пациентов с COVID-19. Практический опыт врачей опорных больниц» [Электронный ресурс]. – URL: <https://infusiontherapy.org/ru/news/rezolyutsiya-telemostu-likuvannya-patsientiv-z-covid-19-praktichnij-dosvid-likariv-opornikh-likaren>. (дата обращения: 01.04.2022).

[8] Бутунгешвар Прадхан, Гурав Прадхан, Деблина Прадхан. Эдаварон: акцептор свободных радикалов с многочисленными плейотропными эффектами может оказаться революционным продуктом относительно предупреждения и облегчения цитокинового шторма, вызванного COVID-19. Journal of Medical Science and Clinical Research Vol 08, Issue 07, Page 227-236, July.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zakharova V.V. Neurological manifestations of post-covid syndrome. / V.V., Zakharova D.O. Gromov. // Therapy #1. – 2022.

[2] Galushko O.A. The first experience of using a new free radical scavenger Xavron in ischemic stroke. / O.A. Galushko. // Emergency Medicine. – 2019. No. 3 (98).

[3] Watanbe K. How effective is edvavarone in the treatment of acute ischemic stroke and amyotrophic lateral sclerosis? / K. Watanbe, M. Tanaka, S. Yuki, M. Hirai, Y. Tamamoto. // International Neurological Journal. – 2018. No. 6 (100). 46-58 p.

[4] Kulchak O.I. The effectiveness of combination therapy Xavron, Tivorel and Rheosorbilact in patients with pneumonia caused by COVID-19: clinical cases. / O.I. Kulchak, L.V. Moroz, E.M. Khodosh, I.V. Chishkevich. // New medicine and pharmacy. – 2021. No. 1, 2. [Electronic resource]. – URL: <https://www.uf.ua/bez-rubryky/ef>. (date of access: 03/29/2022).

[5] Moroz L.V. Clinical fluctuations in the management of patients with COVID-19. [Electronic resource]. – URL: <https://health-ua.com/article/67630-klchn-vipadki-vedennya-pacntv-z-COVID19>. (date of access: 03/29/2022).

[6] Golubovskaya O.A. Postcovid syndrome: pathogenesis and main directions of rehabilitation. / O.A. Golubovskaya. // "Health of Ukraine". – 2021. 12-19 p.

[7] Resolution of the teleconference “Treatment of patients with COVID-19. Practical experience of doctors of reference hospitals” [Electronic resource]. – URL: <https://infusiontherapy.org/ru/news/rezolyutsiya-telemostu-likuvannya-patsientiv-z-covid-19-praktichniy-dosvid-likariv-opornikh-likaren>. (date of access: 04/01/2022).

[8] Butungeshwar Pradhan, Gurav Pradhan, Deblina Pradhan. Edaravone: A free radical scavenger with multiple pleiotropic effects may prove to be a revolutionary product in preventing and alleviating the cytokine storm caused by COVID-19. Journal of Medical Science and Clinical Research Vol 08, Issue 07, 227-236 p., July.

© М.П. Носирова, М.Д. Ёдгорова, Д. Иномзода, Дододжони Аслизод, 2022

Поступила в редакцию 9.03.2022
Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Носирова М.П., Ёдгорова М.Д., Иномзода Д., Аслизод Дододжони Новые возможности лечения и реабилитации на уровне первичного звена пациентов, перенесших COVID-19 // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>